

ПРИМЕНЕНИЕ АГЕНТНО-СЕРВИСНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
ЭНЕРГЕТИКЕ

¹Эшмурадов Дилшод Эльмурадович, ²Тураева Насиба Мирхамидовна

¹к.т.н. Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада аль-Хоразмий, ²Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720517>

Аннотация. Статья посвящена применению агентно-сервисного подхода для разработки интеллектуальных систем поддержки принятия решений (ИСППР). Рассматриваются понятия агента и мультиагентной системы. Дается подробное описание агентно-сервисного подхода. Обсуждается значимость применения агентно-сервисного подхода для разработки и обеспечения поддержку принятия стратегических решений в энергетике, а также веб-ориентированной информационно-аналитической системы, предназначенной для оценки влияния энергетики на геоэкологию.

Ключевые слова: агентно-сервисный подход, мультиагентные системы, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, ситуационное управление.

Annotatsiya. Maqola qarorlarni qo'llab-quvvatlashning aqlli tizimlarini rivojlantirish uchun agent-xizmat yondashuvidan foydalanishga bag'ishlangan. Agent va ko'p agentli tizim tushunchalari ko'rib chiqildi. Agent-xizmat yondashuvining batafsil tavsifi berilgan. Energetika sohasida strategik qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, energiyaning geokologiyaga ta'sirini baholash uchun mo'ljallangan veb-axborot va tahliliy tizimni ishlab chiqish va ta'minlash uchun agent-xizmat yondashuvidan foydalanishning ahamiyati muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: agent-xizmat yondashuvi, ko'p agentli tizimlar, qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlashning aqlli tizimlari, vaziyatni boshqarish.

Abstract. The article is devoted to the use of an agent-service approach for the development of intelligent decision support systems (ISDS). The concepts of an agent and a multi-agent system are considered. A detailed description of the agent-service approach is given. The importance of using an agent-service approach for developing and providing support for strategic decision-making in the energy sector, as well as a web-based information and analytical system designed to assess the impact of energy on geocology, is discussed.

Keywords: agent-service approach, multiagent systems, intelligent decision-making support systems, situational management

В последнее время во всем мире всё большее распространение получает концепция интеллектуальных энергетических систем [1; 2]. Для реализации такого класса систем требуется как развитие и применение современных информационных технологий для управления технологической инфраструктурой, так и модернизация самой инфраструктуры. Так как при модернизации инфраструктуры требуется принимать стратегические решения по развитию энергетики, то для обеспечения их высокого качества необходима интеллектуализация поддержки их принятия. В мире был предложен подход к интеллектуализации поддержки принятия решений, базирующийся на концепции ситуационного управления. Основными методами ситуационного управления являются ситуационное моделирование и ситуационный анализ. Для того, чтобы реализовать эти

методы, авторы статьи предлагают применить разработанные в авторские методы семантического моделирования (онтологическое, когнитивное, событийное и вероятностное) [3]. Средства поддержки семантического моделирования были интегрированы в интеллектуальную ИТ-среду, которая послужила прототипом для интеллектуальной системы поддержки принятия решений (ИСППР). В связи с тем, что в этих ИСППР должны использоваться различные методы семантического и математического моделирования, причем некоторые из методов и вычислений должны выполняться параллельно, было принято решение реализовывать такие ИСППР в виде мультиагентных систем с использованием агентно-сервисного подхода. При таком подходе методы концептуально являются агентами, а с точки зрения реализации – программными сервисами. Рассмотрим некоторые из определений, используемых в статье. Системы поддержки принятия решений (СППР) – одно из направлений информационных технологий. Под СППР понимают комплекс взаимосвязанных программ и данных, которые используются для анализа ситуации, формулирования альтернативных решений и выбора из них наиболее приемлемого [4]. При этом для анализа и выработки решений могут быть использованы различные методы [5], такие как методы поиска знаний в базах данных, методы информационного поиска, интеллектуальный анализ данных, имитационное моделирование, эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, ситуационный анализ, рассуждение на основе прецедентов, когнитивное моделирование и другие. Многие из этих методов относятся к методам искусственного интеллекта. Если они используются в СППР, то такая система называется интеллектуальной СППР (ИСППР). Мультиагентные системы, или МАС, появились на стыке искусственного интеллекта и теории систем. Их можно рассматривать как активно развивающиеся и открытые системы, в которых основное внимание уделяется взаимодействию агентов, как причине возникновения системы с новыми качествами. С другой стороны, на практике мультиагентные системы строятся как объединение отдельных интеллектуальных систем, основанных на знаниях [6]. МАС содержит ряд децентрализованных взаимодействующих систем, называемых агентами, причём каждый агент работает автономно [7]. Также МАС можно определить как сеть из асинхронных агентов, работающих вместе над решением проблемы, которую ни один из них не в состоянии решить сам. В последнее время мультиагентные технологии нашли применение в распределённых системах разного типа, в том числе, системах, поддерживающих распределённую обработку информации и распределённые научные вычисления.

Из-за того, что при принятии стратегических решений приходится сталкиваться с ситуациями, в которых присутствует фактор неопределённости, в работе [8] было предложено использовать двухуровневую технологию построения ИСППР. На нижнем уровне ИСППР производится количественная оценка анализируемой ситуации, на верхнем уровне – качественная. Последняя выполняется при помощи инструментальных средств семантического моделирования. В общем случае, под семантической моделью понимается модель, отражающая понятия предметной области и их взаимосвязи. Как правило, к таким моделям относят семантические сети, онтологические модели данных и онтологии. В работе [9] было обосновано отнесение к семантическому моделированию когнитивных, событийных и вероятностных моделей.

Как результат отображения общей схемы решения задачи ситуационного управления, на инструментальные средства семантического моделирования и экспертных

систем, была предложена архитектура типовой интеллектуальной системы поддержки принятия решений семиотического типа (рис.1). В ней можно выделить следующие блоки [10]:

Анализатор – производит оценку сообщения и, затем, определяет необходимость вмешательства системы управления в процесс, протекающий в объекте управления.

□Классификатор – на основании хранящейся в нём информации, соотносит текущую ситуацию к одному или нескольким классам, которым соответствуют одношаговые решения.

Коррелятор – определяет то логико-трансформационное правило (ЛТП), которое должно быть использовано. □

Экстраполятор – осуществляет выбор лучшего ЛТП из найденных Коррелятором на основе прогноза возможного развития ситуаций, в случае если существует несколько подходящих ЛТП. □

Блок случайного выбора – запускается в том случае, если Экстраполятор не может не может принять решение, и выбирает одно из воздействий, оказывающих не слишком большое влияние на объект, либо происходит отказ от какого-либо воздействия.

Для описания текущей ситуации предлагается использовать либо язык ситуационного управления (Contingency Management Language – CML), либо язык управления знаниями (Knowledge Manipulation Language – KML). Для классификации ситуации используются экспертная система и инструментальные средства семантического моделирования, такие как OntoMap (поддержка онтологического моделирования) и CogMap (поддержка когнитивного моделирования). Работа Коррелятора базируется на CogMap, а Экстраполятора – на применении событийного и вероятностного моделирования (при помощи систем EventMap и BayNet).

Рис. 1. Архитектура типовой ИСППР

Агентно-сервисный подход к разработке ИСППР Как было сказано выше, в данной статье описывается подход к разработке ИСППР, которая представляется в нем как мультиагентная система. В связи с этим рассмотрим сначала математическое описание методического подхода к построению МАС. Прежде всего, заметим, что перед началом построения системы необходимо определить цель ее создания (G). Для достижения этой цели система должна быть способна решить ряд задач $\{T\}$, как простых, так и сложных. Эти задачи могут быть разделены на ряд подзадач. Исходя из набора задач $\{T\}$, вводится набор функций будущей системы $\{F\}$. Эти функции распределяются между агентами $\{A\}$ таким образом, чтобы каждый агент решал свою собственную задачу, либо часть некоторой большей задачи. Следовательно, необходимо задать цепочку отображений: $G \rightarrow \{T\} \rightarrow \{F\} \rightarrow \{A\}$.

Как правило, задачи должны решаться в определённом порядке, при этом некоторые из них могут быть решены несколькими разными способами. В связи с этим необходимо определить порядок вызова агентов системы $\{PA\}$. На основании порядка вызова агентов и набора агентов системы создаётся набор агентных сценариев $\{SA\}$, для которого строятся событийные модели, описывающие сценарии $\{ES\}$. Для того чтобы ускорить разработку мультиагентной системы, желательно использовать набор основных программных компонентов для агентов $\{CB\}$. Таким образом, модель МАС может быть определена следующим образом:

$$MMAS = (A, PA, SA, ES, CB).$$

На основе методического подхода [11], была разработана методика построения интеллектуальных систем поддержки принятия решений на основе конкретизации типовой архитектуры ИСППР, описанной в предыдущей главе. Опишем основные шаги этой методики:

- Дать описание будущей системы, исходя из специфики решаемой задачи, которое бы включало в себя: определение цели создания ИСППР, выделение множества задач $\{T\}$, определение множества функций ИСППР $\{F\}$, определение списка будущих агентов $\{A\}$ на основании функций систем и разработку базовых компонентов ИСППР $\{CB\}$.
- Разработать агентные сценарии: определить порядок вызова $\{PA\}$ агентов в системе, разработать сценарии вызова этих агентов $\{SA\}$, описать сценарии в виде событийных моделей $\{ES\}$.
- Разработать архитектуру ИСППР.
- Спроектировать ИСППР.
- Реализовать ИСППР.

Агентно-сервисный подход при разработке ИСППР было предложено использовать по следующим причинам [12]. Полное описание ситуации может потребовать совместного использования различных семантических и математических инструментальных средств моделирования. Применение агентно-сервисного подхода позволит относительно легко добавлять новые инструментальные средства моделирования. Некоторые виды моделирования требуют проведения объёмных и сложных расчётов, которые желательно выполнять параллельно. Агентно-сервисный подход позволяет распараллелить выполнение задач и, таким образом, уменьшить время, затрачиваемое на проведение расчёта.

REFERENCES

1. Momoh J. Smart Grid: Fundamentals of design and analysis. New York, John Wiley and Sons, 2012, 216 p. 2. Воропай Н. И., Стенников В. А. Интегрированные интеллектуальные энергетические системы // Изв. РАН. Энергетика. 2014. № 1. С. 64–78.
2. Massel L. V., Arshinsky V. L., Massel A. G. Intelligent computing on the basis of cognitive and event modeling and its application in energy security studies. Renewable and Alternative Energy: Concept, Methodologies, Tools, and Applications. 2016, vol. 3, no. 1, p. 780–787. DOI 10.4018/ijeoe.2014010105
3. Мицель А. А., Черняева Н. В. Динамическая модель управления индивидуальной траекторией обучения студента // Вестник ВГУИТ. 2015. № 2 (64). С. 77–81.
4. Киселев А. А. Принятие управленческих решений: учебник для магистратуры. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 182 с.
5. Тарасов В. Б. Системно-организационный подход в искусственном интеллекте // Программные продукты и системы. 1999. № 3. С. 6–13.
6. Снижение рисков каскадных аварий в электроэнергетических системах / Отв. ред. Н. И. Воропай; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т систем энергетики им. Л. А. Мелентьева. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. 303 с.
7. Массель А. Г. Интеллектуальная поддержка принятия решений в исследованиях и обеспечении энергетической безопасности России и ее регионов: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. Иркутск: ИрГУПС, 2010.
8. Массель Л. В., Массель А. Г. Семантические технологии на основе интеграции онтологического, когнитивного и событийного моделирования // Тр. III Междунар. науч.-техн. конф. OSTIS-2013. Минск: БГУИР, 2013. С. 247–250.
9. Поспелов Д. А. Ситуационное управление. Теория и практика. М.: Наука, 1986. 284 с.
10. Эшмурадов Д. Э., Элмурадов Т. Д., Тураева Н. М. Автоматизация обработки аэронавигационной информации на основе многоагентных технологий // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2022. – Т. 25. – №. 1. – С. 65-76.
11. Ким А. И., Тураев М. О. Интеграция автомобильно-транспортных услуг Узбекистана и стран Центральной Азии // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. – 2020. – №. 3-2. – С. 335-339.
12. Тураева Н., Парманкулов С., Эшмурадов Д. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА // Мировая наука. 2021. №12 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-transportnaya-sistema> (дата обращения: 10.02.2024).